

Филатов А.Ю., Абросимова В.А., Черных Д.Г.
Владивосток, ДВФУ

СЕРЫЕ РЫНКИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проект № FZNS-2023-0016 «Устойчивое развитие региона: эффективные экономические механизмы организации рынков и предпринимательские компетенции населения в условиях неопределенности (баланс безопасности и риска)».

Термин «неформальная экономика» был предложен Кейтом Харт [1], который проводил исследования в странах третьего мира, а именно после наблюдений за предпринимательской деятельностью населения Аккры он выделил три типа доходов внутри неформального сектора [1]:

1. Формальные доходы (заработная плата в государственных и частных компаниях, трансферные платежи).
2. Законные неформальные доходы (таковые характеризуются занятостью в первичном, вторичном, третичном секторах, а также производством услуг и получением частных трансферных платежей)
3. Незаконные неформальные доходы (получаемые от нелегальных услуг и трансферов).

То есть изначально понятие «неформальности» экономики относилось к понятию самозанятости, однако позже оно стало синонимом «бедности», так как характеризовалась легким входом на рынок, небольшими масштабами производства, трудоемкий производством и нерегулируемыми конкурентными рынками [2]. В индустриально развитых странах границы неформального сектора весьма размыты: некоторые ученые относят к нему «действия хозяйственных агентов, которые не вписываются в установленные институциональные правила или лишены институциональной защиты» [1], другие – «все виды деятельности, которые связаны с получением дохода и регулируются не государством, а социальной средой» [3], однако оба определения говорят о широкой распространенности данного явления, влиянии его на все сферы жизни общества.

Существует классификация хозяйственной деятельности, иллюстрирующая различия между формами скрытой экономики, основанная на трех категориях – формальной, неформальной и нелегальной деятельности [1]. Основным критерием нелегальности является запрещенность на законодательном уровне конечного продукта, а не только его производства. Формальная и неформальная деятельность различаются именно характером производства и обмена незапрещенной продукции или оказания услуг, то есть

законная продукция может быть произведена в полном соответствии с установленными государством правилами (формальная деятельность) или в обход их (неформальная деятельность).

Еще одним явлением, попадающим под определение неформальной экономики, является самообеспечение [4]. Основной целью самообеспечения является достижение независимости от рынка товаров и услуг путем самостоятельного производства благ. Следовательно подобная деятельность не является противозаконной, а потому не относится к наиболее распространенным определениям области действия неформальной экономики. Таким образом, варианты определения «неформальности» экономики могут различаться по набору типов хозяйственной деятельности, относящейся к ней, однако указывают на значительное влияние социальных сил на ведение подобного рода деятельности, являющиеся одновременно и ограничителем, и гарантом стабильности. Был сформулирован исследовательский вопрос: «Какова структура комплексного метода, позволяющего проанализировать проблематику серых рынков с позиции экономического поведения потребителя региона ДФО?»

Развитие неформальной экономики служит отражением нескольких ярких парадоксов, выявленных А. Портесом [2]. Первый парадокс заключается в том, что неформальная экономика, с одной стороны, близка к модели свободного функционирования рыночных сил, а с другой стороны – очень сильно укоренена в сетевых социальных связях, покоится на отношениях солидарности и взаимного доверия. В ситуации неформального обмена доверие порождается как общей идентичностью и схожими установками, так и предположением, что мошенничество будет наказано путем исключения нарушителя из его ключевых социальных сетей, что является наиболее эффективной радикальной санкцией, присущей данному виду экономики.

Второй парадокс неформальной экономики заключается в том, что во многом ее развитие порождается самим расширением зоны формального регулирования. Получается, что введение формальных правил приводит к прямо противоположному результату. Порядок порождает беспорядок, а формальная экономика сама порождает свою неформальную сторону. Третий же парадокс неформальной экономики заключается в том, что чем пристальнее и жестче становится государственный контроль над хозяйственными процессами, тем большая доля хозяйственной деятельности выпадает из поля зрения властей.

Одним из самых явных проявлений неформальной экономики является деятельность челноков (торговцев товарами широкого потребления, самостоятельно доставляющими и реализующими товар). Особенно широко распространено данное явление на территории Благовещенска, который находится у границы с КНР, по соседству с городом Хэйхэ [5]. Упадок основных отраслей производства и, как следствие, отток населения, в совокупности с выгодным для торговли географическим положением определили

основной тип деятельности жителей Благовещенска, а благодаря различным возможностям свободного, не регулируемого рыночного обмена с КНР, в период 1990-х годов образовался устойчивый механизм челночной торговли, выгодный для обеих сторон, участвующих в нем. Так, к началу 2000-х годов оформились стабильные неформальные рыночные правила, по которым осуществлялась экономическая деятельность [6]. Особенностью такой модели установленных экономических правил в ДФО является то, что основные доходы от приграничной деятельности разделены между множеством мелких частных фирм, осуществляющих розничную торговлю. Так, на Дальнем Востоке сложилась традиционная модель приграничного сотрудничества азиатского типа – значительный разрыв между «зарегистрированной и латентной коммерцией» [7].

Ввиду отсутствия формульных правил регулировки международного экономического взаимодействия приграничных районов процесс открытости институтов торговли был произведен не в соответствии изменениям формальных правил, а в результате реакции экономических агентов на «институциональные изменения» [8]. Обмен товарами и услугами на Дальнем Востоке регулировался внутренними социальными установками, в некоторых случаях идущими вразрез формализованным нормам ведения экономической деятельности.

Для более подробного анализа уровня укорененности неформальных методов ведения торговли необходимо оценить степень доверия потребителей к неформальным и формальным рынкам. Дизайн эксперимента построен по аналогии серой сделки, с учетом критериев незаконности, наказуемости теневой экономической деятельности, а также асимметрии информации [9].

Дизайн эксперимента выполнен на платформе oTree, предназначенной для проведения онлайн-экспериментов. Структура эксперимента состоит из двух этапов: игры и опроса участников. Опрос участников создан с целью выявления предпочтений в выборе характеристик дистрибьюторов товаров и поставщиков услуг. Полную структуру опроса можно найти в Аппендиксе А.

Игра состоит из модификации модели «trust game», она ориентирована на выявление предпочитаемых характеристик экономического взаимодействия [10]. В данном случае аналогом «цены покупки» является сумма, отправленная Участником А. «Качество продукта» же в денежном эквиваленте определяется суммой, полученной Участником А обратно. На первом этапе Участник А выбирает один из типов контрактов:

1. Фиксированный контракт. Участник А выбирает количество эю, которое он отправит Участнику В. Участник А гарантированно получает от 80% до 140% от суммы, отправленной Участнику В. Участник В получает аналогичную сумму. Выигрыши равняются суммам, которые остались у Участников к концу игры.

2. Договорной контракт. Участник А определяет количество эю, которое он отправит участнику В. Участник В, получив это количество эю, умноженное на значение мультипликатора (2), решает, какую сумму ему отправить обратно Участнику А.

Первый этап состоит из 5 итераций. Выигрыши Участников равняются суммам, оставшимся у них на конец игры. На втором этапе эксперимента (3 итерации) добавляются открытые данные по среднему значению процента возврата Участников В в качестве репутационных издержек. После игры Участникам предлагается пройти опрос.

Были предложены следующие гипотезы:

1. Участники А, склонные к пользованию услугами серых рынков, чаще будут предпочитать договорный контракт фиксированному;
2. Участники В, склонные к пользованию услугами серых рынков, чаще будут учитывать репутационные издержки второго раунда;
3. Для Участников А, склонных к пользованию услугами серых рынков, в среднем договорный контракт окажется доходнее фиксированного.

На основе других исследовательских работ, посвященных изучению серых рынков на Дальнем Востоке, был выбран анонимный способ взаимодействия Участников, чтобы определить склонность жителей ДФО к ведению неформальной экономической деятельности. Мы предполагаем, что именно такой способ взаимодействия позволит определить непосредственное желание Участников получить большую выгоду при наличии риска быть наказуемыми, а потому фактор социальной укорененности неформальной деятельности здесь имеет косвенный характер.

Таким образом, результаты эксперимента предполагают выявление наличия склонности к ведению неформальной экономической деятельности в регионах с развитым ее сектором, а также полученные данные позволят определить, является ли распространенность теневой экономики вынужденным условием действий участников рынка или же такие условия создаются в том числе при желании самих участников.

Аппендикс А

1. Укажите Ваш пол и возраст;
2. Оцените свой уровень дохода;
3. Оформлена ли Ваша основная работа (занятие) официально трудовым соглашением (договором, контрактом, трудовой книжкой)?
4. Насколько часто Вы совершаете покупки в небольших частных магазинах?
5. Насколько часто Вы совершаете покупки на рынках?
6. Как часто Вы посещаете магазины крупных торговых сетей?
7. Насколько часто Вы совершаете покупки в социальных сетях?
8. Как часто Вы приобретаете товары на интернет-платформах с получением электронного или бумажного чека?

9. Как Вы думаете, почему люди работают (имеют доходное занятие) без официального оформления?

10. Предположим, что вы получаете полностью или частично неофициальные доходы, что бы вы сделали в случае получения штрафа от налоговой службы за данную деятельность?

11. Какую долю товаров и услуг Вы оплачиваете неофициально?

12. Какие меры, по вашему мнению, могли бы способствовать сокращению неофициальной занятости в регионе?

13. Как Вы считаете, какая доля населения Приморского края трудоустроена неофициально?

14. По Вашему опыту, насколько отличается цена (качество) продукции у неофициальных продавцов в сравнении с полностью официальными?

15. Как Вы считаете, как часто существует риск быть обманутым (в цене или качестве) при приобретении товаров или услуг не у официально зарегистрированных продавцов?

Список использованной литературы:

1. Hart K. Informal Economy // The New Palgrave: A Dictionary of Economics. L., 1987. Vol. I.

2. Алехандро Портес. Неформальная экономика и ее парадоксы: Перевод М.С. Добряковой. // Западная экономическая социология.

3. Castells M., Portes A. World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy // The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries / A. Portes, M. Castells, and L.A. Benton (eds.). Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1989.

4. Gershuny J.I. The Informal Economy: Its Role in Industrial Society // Futures. 1979. Vol. 11. February.

5. Ryzhova N. Informal economy of translocations. The case of the twin city of Blagoveshensk-Heihe // Inner Asia. 2008. Vol.10. №2.

6. Татьяна Николаевна Журавская. «Серый» импорт на российско-китайской границе: что нового? // Экономическая социология, 2011. Т 12. №.5.

7. Интеграция экономических мигрантов в регионах России: формальные и неформальные практики / коллект. монография под ред. Рыжовой Н.П., Иркутск: Оттиск, 2009.

8. Черная И. П. Приграничное сотрудничество как конкурентный ресурс регионов ДВФО // Региональная экономика: теория и практика, 2007. №.7.

9. Smith V. L., van Boening M. V., Wellford C. P. Dividend timing and behavior in laboratory asset markets // Economic Theory. — 2000. — No.16. — P. 567–583

10. Berg, J., Dickhaut, J., and McCabe, K. Trust, Reciprocity, and Social History // Games and Economic Behavior – 1995 - №10, 122–142.